

Aula 3

Percepção de Risco em Contexto Dinâmico (12 minutos)

O objetivo: Aplicar os conhecimentos aprendidos em situações rápidas e audiovisuais, simulando o dia a dia real no Roblox.

Análise de Situações Reais (Vídeos)

Link de Todos Os Vídeos

(<https://drive.google.com/drive/folders/1N8mgty9rFgyhPUBaTaT6mlyWW3VZ6BXI>)

Contexto das Situações:

- Situação 1: O Jogo "Estranho" (Roblox Fish): Foca na classificação enganosa de idade. Um jogo que parece livre, mas tem conteúdo inadequado.

Link do vídeo: <https://youtu.be/eQI-TEEgHP8?si=c8N4J9Xb5OT4eOHi>

- Situação 2: Robux "Grátis" (Brookhaven RP): Simulação de tentativa de Phishing através de promessas de moeda gratuita.

Link do vídeo: <https://youtu.be/k8CztdwDLcQ?si=sR5-n5QxBvSwFisq>

- Situação 3: Vaga na Staff (Blox Fruits): Engenharia social onde um usuário finge ser administrador para roubar dados.

Link do vídeo: <https://youtu.be/wKHLBoYUctc?si=rszvmQT6bE83SYjH>

- Situação 4: Script de Hack (Natural Disaster): Risco de baixar programas externos (vírus/malware) e banimento por trapaça.

Link do vídeo: <https://youtu.be/niLceqE9joA?si=fSufBBpQ9-i16vbv>

Fala Sugerida: "Pessoal, agora o desafio é em tempo real! Vamos assistir a quatro situações que acontecem muito no Roblox. Fiquem atentos: a qualquer momento algo pode mudar e se tornar perigoso. Quero que vocês levantem a mão assim que virem algo errado e expliquem o que é!"

Rubrica de Avaliação de Desempenho

O objetivo: Avaliar de forma objetiva a capacidade do aluno de identificar e justificar riscos.

Ação Docente: Utilize a rubrica abaixo para registrar o desempenho de cada aluno durante a Aula 3.

Critério	Iniciante	Em Desenvolvimento	Adequado
Classificação de Riscos	Identifica menos de 50% dos riscos apresentados.	Identifica entre 50% e 80% dos riscos principais.	Identifica com autonomia todos os riscos apresentados.
Justificativa Técnica	Não consegue explicar por que a situação é perigosa.	Explica de forma básica (ex: "é golpe"), sem citar o motivo real.	Detalha os motivos (ex: "pode ser phishing", "é classificação falsa").
Ação do Moderador	Não sabe como agir ou hesita na decisão.	Propõe a denúncia, mas esquece o bloqueio ou o aviso aos pais.	Decide pelo bloqueio e denúncia imediata com confiança.
Autonomia Dinâmica	Precisa de ajuda constante para perceber o risco.	Percebe o risco após alguns segundos de conversa.	Identifica o risco assim que a interação suspeita começa.

Investigação Prática ao Vivo (Demonstração Docente)

O objetivo: Demonstrar como avaliar uma experiência em tempo real e lidar com as interações dinâmicas da comunidade.

Ação Docente: O professor deve abrir o Roblox em um projetor e realizar uma navegação guiada. É comum que os alunos sugiram seus jogos favoritos para serem analisados. O professor deve aproveitar o momento para aplicar os critérios de segurança aprendidos.

Orientação de Segurança:

- **Jogos de Chat de Voz:** São os ambientes onde as regras são descumpridas com maior facilidade por conta da comunicação direta. O professor deve investigar esses locais com cautela. Caso encontre comportamentos pesados ou inadequados, deve sair da experiência imediatamente para evitar a exposição das crianças, explicando pedagogicamente o motivo da saída.
- **Avaliação da Comunidade:** Experiências populares (como Blox Fruits) podem ser seguras na mecânica, mas inseguras por conta da comunidade no servidor. O professor deve observar o chat e o comportamento dos outros jogadores para dar seu veredito.
- **Recomendações de Jogos:** Cabe ao professor pesquisar na internet e avaliar jogos divertidos e seguros para recomendar aos alunos. A análise deve ser feita individualmente pelo docente antes de cada aula.

Fala Sugerida: "Agora que somos especialistas, vamos ver como o Roblox está hoje! Vou entrar em algumas experiências. Se alguém sugerir um jogo, vamos olhar primeiro as 'pistas' dele. Fiquem de olho no chat e no comportamento dos jogadores comigo. Se algo fugir do que é seguro, a gente sai na hora e denuncia!"